

Relatório do teste de Card Sorting de Menus do Observatório PROTECA

Deivid Eive dos Santos, Deógenes P. da Silva Junior, Jenifer Jang Jesus, Mariane R. Sponchiado Cassenote, Natasha Valentim

Departamento de Informática, Universidade Federal do Paraná (UFPR)

CEP 81531-980 Curitiba - PR, Brasil

Resumo: Este relatório apresenta um teste de *card sorting* aplicado com o objetivo de agrupar e organizar menus e submenus de uma plataforma web denominada PROTECA, um dos subprodutos do Projeto BRA 10/007. O teste indicou maneiras mais adequadas de agrupar as informações e estruturar a arquitetura e navegabilidade dos menus da plataforma, de forma a se tornar mais intuitiva para os stakeholders finais. Os participantes do teste são membros do projeto que não colaboraram no processo de criação do protótipo da plataforma. O método de coleta de dados é o card sorting, com debriefing colaborativo para consolidação de resultados, na linha de um grupo focal. A análise de dados deu-se de maneira qualitativa, por meio de uma avaliação temática dos agrupamentos e dos comentários dos participantes. Diante dos resultados obtidos, foram identificados novos agrupamentos e organização de menus e submenus da plataforma.

Palavras-Chave: Plataforma, Usabilidade, Card Sorting, Avaliação.

1. Protocolo do Teste

1.1 Contexto

Este relatório apresenta a execução de um teste card sorting de uma plataforma web referente ao Projeto BRA 10/007, com o objetivo de identificar formas de agrupamento e organização de menus e submenus da plataforma. Com isso, espera-se obter as melhores maneiras de agrupar a informação e estruturar a arquitetura e a navegabilidade dos menus.

O método de avaliação é o card sorting e o posterior *debriefing* de questões apontadas com grupo focal. A verificação dos dados obtidos é qualitativa, por meio de uma análise temática dos agrupamentos e comentários dos participantes.

1.2 Objetivo

O objetivo deste estudo é apresentado na Tabela a seguir.

Tabela 1. Objetivo do estudo de acordo com o critério GQM (Goal-Question-Metric)

Analisar	menus, submenus e seus agrupamentos
Com o objetivo de	identificar

Em relação à	novas formas de organização, agrupamento e possíveis problemas na forma atual de organização dos menus e submenus da plataforma
Do ponto de vista de	Coordenadores e membros de equipes de outros produtos do projeto
No contexto de	um projeto de desenvolvimento de uma plataforma para um observatório no tema de defesa de crianças e adolescentes

1.3 Questões de Pesquisa

RQ1: Quais os problemas existentes no agrupamento de menus e submenus da plataforma do observatório?

RQ2: Existem formas mais adequadas de agrupamento dos menus existentes?

RQ3: Podem ser criados novos nomes para os menus?

RQ4: Existem menus ou submenus que podem ser excluídos?

1.4 Seleção de Participantes

O critério para a inclusão dos participantes na pesquisa é que fossem pessoas com familiaridade na organização de websites e que tenham noção ou senso de design de interação ou experiência de usuário. Além disso, buscou-se pessoas com participação em outros produtos do projeto.

Por conveniência, foram convidados profissionais da área de design, professores com vários anos de experiência. Os professores também são participantes do Projeto BRA 10/007, contexto no qual este teste está inserido.

1.5 Métodos de coleta de dados

A coleta de dados se deu a partir dos seguintes instrumentos e técnicas:

- Técnica CARD Sorting: os especialistas realizaram o agrupamento de post-its com cada menu e submenu atualmente identificados. Havia a possibilidade de se propor novos agrupamentos, organizações e menus, além da exclusão desses.
- Debriefing no estilo Grupo Focal: ao final do CARD Sorting, os participantes tiveram a oportunidade de comentar e discutir sobre os agrupamentos que realizaram e de validar as decisões tomadas.

1.6 Métodos de análise de dados

A análise dos dados foi conduzida a partir da triangulação de dados de diversas fontes, como o áudio transcrito da discussão no debriefing e dos agrupamentos realizados. A análise dos dados é uma abordagem qualitativa, inspirada em uma análise temática.

1.7 Instrumentos do Estudo

Links principais:

- Link da reunião principal: <https://meet.google.com/bjr-zhvz-aso>
- Link do Miro: https://miro.com/welcomeonboard/andoMIBRd05XbEVFV0kxcUNqUkFaTGZDWkFmVVI4VnZiVnB1bHUxbE9QOF11ZzluRkVPTjE4bEZ4UzFjVXpEaXwzM Dc0NDU3MzQ2MjYzOTMyNTUw?share_link_id=62793901688
- Link para a plataforma de testes do observatório: <https://p11teste.c3sl.ufpr.br/home>

1.8 Roteiro do Funcionamento do Teste

1. Boas vindas, agradecimentos e apresentação do objetivo do teste (5 min)
2. Explicação rápida sobre o método CARD Sorting e suas regras (5 min):
 - a. Ao final do teste, os CARDS poderiam ser submenus que fazem parte de mais de um menu
 - b. Poderiam ser criados novos CARDS para menus e submenus, caso os participantes desejassem
 - c. Caso os participantes não encontrassem um agrupamento adequado, o teste poderia terminar com CARDS sem agrupamento
 - d. A decisão sobre a posição de um CARD deveria ser coletiva. Em caso de desacordo entre os participantes, eles deveriam discutir as opções até chegarem a um consenso. O domínio sobre as decisões não deveria ser de somente um participante
3. Foi solicitado que os participantes se cadastrassem na plataforma Miro a fim de obter uma visualização mais adequada dos CARDS disponíveis e do processo de agrupamento e ordenação enquanto o teste era executado
4. Um membro do Produto 11 ensinou comandos básicos de navegação no Miro aos participantes (como trocar as cores, como criar um novo post-it, como dar zoom-in e zoom-out) (5 min)

5. Os nomes de todos os cards foram lidos para os participantes
6. Iniciar a avaliação CARD Sorting com os participantes (30 min):
 - a. Camilo, Marcelo, Zaki, Elenice e Luciana receberam um link do Miro
 - b. Os post-its já estavam cadastrados no Miro, ordenados alfabeticamente com os nomes dos menus e submenus atuais, todos em cores iguais (que podiam ser alteradas pelos participantes)
 - c. Os participantes verbalizavam suas ideias sobre organização e agrupamento em relação a cada um dos CARDS enquanto um membro da equipe agrupava os CARDS no Miro de acordo com as opiniões dos participantes. Os agrupamentos se deram de forma vertical, em que o primeiro cartão representava o nome do menu e os cartões seguintes representavam os submenus. Foram utilizados recursos de tabulação entre os cartões a fim de ilustrar a hierarquia entre menus e submenus. Ao final dessa atividade, os participantes revisaram o agrupamento e explicaram a lógica por trás de seu raciocínio
7. Os presentes fizeram uma consolidação dos resultados (10 min).

Releitura do agrupamento realizado. Questionamentos pertinentes foram realizados aos participantes:

 - a. É apropriado mudar a classificação/agrupamento de algum cartão?
 - b. Algum item foi especialmente fácil ou difícil de agrupar/classificar?
 - c. Algum item parecia se encaixar em mais de um grupo?
 - d. Houve algum item que não pôde ser agrupado/classificado?
8. Agradecimentos, encaminhamentos e finalização da reunião.

1.9 CARDS a serem agrupados e ordenados

Os CARDS inicialmente criados pela equipe de especificação de requisitos da plataforma PROTECA são elencados abaixo em ordem alfabética. Essa mesma organização inicial foi utilizada na aplicação do teste, de forma que os cartões apareciam ordenados alfabeticamente de maneira horizontal, da esquerda para a direita, conforme ilustrado na figura abaixo. Cada um dos CARDS possuía um comentário com a descrição geral das informações que poderiam ser encontradas em sua página correspondente na plataforma.

- Ações e Projetos
- Acrônimos
- Agenda
- Artigos científicos
- Campanhas
- Canais de comunicação
- Canais de denúncia
- Cartilhas, manuais e boas práticas
- Comunicação
- Dados sobre a vítima
- Dados sobre o autor do crime
- Dicionário e glossário
- Ebooks, livros e relatórios técnicos
- Equipe
- Estatísticas e Indicadores

- Fonte de dados
- Imagens
- Iniciativas Nacionais
- Legislações
- Links Úteis
- Mapa de crimes cometidos
- Materiais informativos
- Mobilizações
- Notícias
- Observatórios Existentes
- Ontologia
- Orientações
- Parcerias
- Podcasts
- Políticas Públicas
- Produções acadêmicas
- Programa de integridade
- Programas
- Programas de Assistência
- Programas de Voluntariado
- Projetos de Pesquisa
- Propostas de Intervenção
- Publicações
- Sobre
- Sobre o observatório
- Vídeos
- Vocabulário

1.10 Teste piloto

A fim de identificar possíveis fragilidades ou problemas no planejamento da aplicação do teste de CARD sorting, foi realizado um teste piloto com a participação de um dos pesquisadores membros da equipe de especificação de requisitos da plataforma PROTECA. O roteiro de funcionamento do teste estabelecido no item 1.8 foi seguido com o intuito de simular a aplicação do teste com os participantes oficiais. A classificação obtida na aplicação do teste piloto do CARD sorting é ilustrada a seguir:

- **Ações e Projetos**
 - Programas
 - Programas de Assistência
 - Programas de Voluntariado
 - Iniciativas Nacionais
 - Políticas Públicas
 - Propostas de Intervenção
 - Observatórios Existentes
 - Campanhas
 - Mobilizações
 - Projetos de Pesquisa

■ Parcerias

- Estatísticas e Indicadores
 - Fonte de dados
 - Dados sobre o autor do crime
 - Dados sobre a vítima
 - Mapa de crimes cometidos
- Materiais informativos
 - Links Úteis
 - Podcasts
 - Publicações
 - Imagens
 - Notícias
 - Produções acadêmicas
 - Cartilhas, manuais e boas práticas
 - Artigos científicos
 - Ebooks, livros e relatórios técnicos
 - Vídeos
 - Legislações
- <NOVO MENU NÃO NOMEADO>
 - Dicionário e glossário
 - Acrônimos
 - Ontologia
 - Vocabulário
- Comunicação
 - Agenda
 - Canais de comunicação
 - Canais de denúncia
- Sobre
 - Sobre o observatório

- Equipe
- Programa de integridade

Conforme pode ser observado, o teste piloto revelou a criação de seis menus principais, cada um deles com um número específico de submenus. Em especial, o membro da equipe participante do teste criou um novo menu não nomeado que contém os submenus “Dicionário e Glossário”, “Acrônimos”, “Ontologia” e “Vocabulário”. Além disso, o participante encontrou dificuldades ao agrupar o CARD “Orientações”, seja por motivos de falta de clareza na descrição do conteúdo do submenu ou por se tratar de informações pouco relacionadas com as demais. O teste piloto teve duração aproximada de 30 minutos.

1.11 Execução do teste

Inicialmente, os CARDS nomeados como “Dados sobre a vítima” e “Dados sobre o criminoso” foram descartados pelos participantes, uma vez que possuir submenus com essas identificações poderia transmitir a ideia errônea de que a plataforma contém dados qualitativos sensíveis ou sigilosos sobre crimes contra crianças e adolescentes. Dessa forma, foi criado um menu principal chamado “Estatísticas e Indicadores”, contendo os submenus “Fontes de dados” e “Mapas de crimes cometidos”.

Em relação às informações sobre o observatório construído no contexto do projeto BRA 10/007, os participantes optaram pela criação de um novo menu identificado pelo CARD “O Observatório”. Nesse escopo, foram incluídos os submenus “Sobre”, “Parcerias”, “Programa de Integridade”, “Equipe” e “Lançamento do Observatório”. Esse último submenu foi criado pelos participantes durante o teste e possui conteúdos relacionados ao evento de lançamento oficial do Observatório pelo MMFDH acontecido no dia 22/06/2022.

Com o intuito de englobar também projetos, programas e ações internacionais, os participantes transformaram o CARD “Iniciativas nacionais” em um menu principal e o renomearam para “Iniciativas nacionais e internacionais”. O primeiro submenu adicionado foi o CARD “Programas”, o qual possui um sub-submenu renomeado pelos participantes de “Programas de assistência” para “Programas de assistência social”, a fim de tornar mais claro o escopo do conteúdo dessa página. Além disso, os participantes optaram por não agrupar o CARD “Programas de voluntariado”, uma vez que neste momento não é viável para a equipe do projeto analisar programas de voluntariado existentes com o cuidado necessário para que eles sejam incluídos e cancelados pela plataforma PROTECA.

Ainda no menu “Iniciativas Nacionais e Internacionais”, os participantes criaram o submenu “Projetos”, o qual contém os sub-submenus “Projetos de extensão” (criado pelos participantes durante o teste) e “Projetos de pesquisa”. Por fim, foram criados os submenus “Mobilizações” e “Políticas públicas” no mesmo nível dos submenus anteriores “Programas” e “Projetos”. Nesse momento, os participantes optaram por excluir o CARD “Propostas de intervenção” porque sentiram dificuldade de identificar qual seria o conteúdo dessa página na plataforma.

Com o intuito de destacar conteúdos informativos sobre proteção de crianças e adolescentes, o CARD “Materiais informativos” foi definido pelos participantes como um dos menus principais, contendo os submenus “Podcasts”, “Vídeos”, “Notícias”, “Imagens”, “Cartilhas, Manuais e Boas práticas”, “Ebooks, Livros e Relatórios Técnicos” e “Campanhas”.

Os participantes transformaram o CARD “Links úteis” em um dos menus principais, o qual contém os submenus “Observatórios existentes”, “Legislações” e “Entidades nacionais e internacionais”, sendo esse último criado pelos participantes durante o teste a fim de conter informações sobre entidades nacionais e internacionais de apoio à proteção de crianças e adolescentes.

A fim de facilitar o acesso e tornar a informação mais evidente, os participantes definiram o CARD “Canais de denúncia” como um dos menus principais, seguido dos submenus “Canais de comunicação” e “Orientações”.

Por fim, os participantes optaram por utilizar o CARD “Publicações” como um menu, cujos CARDS de submenus representam alguns dos produtos resultantes do desenvolvimento do projeto, como “Ontologia”, “Produções Acadêmicas”, “Artigos científicos”, “Acrônimos”, “Dicionário e Glossário” e “Vocabulário”.

Os participantes do teste optaram por excluir o CARD “Comunicação” por considerarem seu título muito vago e pouco alusivo ao conteúdo esperado. O CARD “Agenda” foi excluído, tendo os participantes decidido que essa página aparecerá como um *banner* na página inicial da plataforma. Com isso, os CARDS excluídos do agrupamento foram “Comunicação”, “Dados sobre a vítima”, “Dados sobre o autor do crime”, “Programas de voluntariado”, “Propostas de intervenção” e “Agenda”.

Em seguida, os participantes do teste foram convidados a revisar o agrupamento dos CARDS e refletir sobre a necessidade ou não de algum ajuste. A partir disso, foi definida a ordem em que os menus principais deveriam aparecer na barra de menus da plataforma PROTECA. A aplicação do teste de CARD sorting teve duração aproximada de 90 minutos.

A fim de oficializar as decisões tomadas durante o teste de CARD sorting, a organização final dos menus e submenus foi corroborada em uma segunda reunião, com duração aproximada de 40 minutos, que contou com a presença dos participantes do teste e da coordenadora geral do projeto.

A organização e agrupamento dos menus e submenus da plataforma PROTECA resultante do teste de CARD sorting é ilustrada a seguir:

- **O Observatório**
 - Sobre
 - Parcerias
 - Programa de integridade
 - Lançamento do observatório
 - Equipe
- **Canais de denúncia**
 - Canais de comunicação
 - Orientações
- **Estatísticas e indicadores**
 - Fontes de dados
 - Mapa de crimes cometidos
- **Publicações**
 - Ontologia
 - Produções Acadêmicas
 - Artigos Científicos
 - Acrônimos
 - Dicionário e Glossário

- Vocabulário
- Iniciativas Nacionais e Internacionais
 - Programas
 - Programas de Assistência Social
 - Projetos
 - Projetos de Extensão
 - Projetos de Pesquisa
 - Mobilizações
 - Políticas Públicas
- Materiais Informativos
 - Podcasts
 - Vídeos
 - Notícias
 - Imagens
 - Cartilhas, Manuais e Boas Práticas
 - Ebooks, Livros e Relatórios Técnicos
 - Campanhas
- Links úteis
 - Observatórios existentes
 - Entidades nacionais e internacionais
 - Legislações

1.12 Reunião de validação

Como etapa final, foi realizada uma validação com um membro representante do MMFDH e os participantes das fases anteriores do CARD sorting. Essa reunião teve duração aproximada de 80 minutos.

Inicialmente, sugeriu-se algumas alterações de design em relação às fontes utilizadas na plataforma, observando as normas do período eleitoral. Pelo mesmo motivo, solicitou-se a inclusão de um disclaimer *“Trata-se de prototipação interna e não será publicada, respeitando as regras de período eleitoral”* em todas as páginas da plataforma ilustradas em relatórios. Além disso, foi solicitado que em todas as páginas em que aparece “O Observatório” seja utilizada letra maiúscula. Decidiu-se

também que os submenus devem ser exibidos em ordem alfabética dentro de cada menu.

A etapa anterior do CARD sorting resultou em um submenu denominado “Lançamento do Observatório”, pertencente ao menu “O Observatório”. Após análise dos participantes, optou-se por transformar esse submenu em um item pertencente à página “Sobre”. Ainda no menu “O Observatório”, decidiu-se renomear o menu “Programa de integridade” como “Governança e Integridade”, a fim de obter uma melhor descrição do conteúdo da página.

Solicitou-se, também, que o submenu “Canais de comunicação” fosse removido do menu “Canais de denúncia” e adicionado ao menu “O Observatório”. Com isso, o menu “Canais de denúncia” tornou-se um menu principal sem submenus. “Produções Acadêmicas” passou a contar com dois sub submenus, sendo eles “Artigos Científicos” e “Teses, Dissertações e Monografias”, tendo esse último sido criado durante a reunião. Além disso, optou-se pela exclusão do submenu “Vocabulário”.

Em “Iniciativas Nacionais e Internacionais”, o submenu “Programas” deixou de conter o sub submenu único “Programas de Assistência Social” a fim de melhorar a navegabilidade da plataforma. Ainda nesse menu, foi adicionado o submenu “Observatórios Existentes”, que contém o sub submenu “Entidades Nacionais e Internacionais”. Ademais, optou-se pela exclusão do submenu “Políticas Públicas”.

No menu “Materiais informativos”, recomendou-se a substituição dos submenus “Imagens” e “Cartilhas, Manuais e Boas Práticas” por um único submenu denominado “Cartilhas, Folders e Manuais”. Da mesma forma, o submenu “Podcasts” foi renomeado para “Audiobooks e Podcasts”.

Por fim, o CARD “Legislações” tornou-se um menu principal, contendo os submenus “Decretos”, “Portarias” e “Projetos de Lei”. Com isso, o menu principal “Links Úteis” foi excluído.

A organização dos menus e submenus resultante dessa última etapa é ilustrada a seguir. Após a reunião, os resultados foram enviados para a equipe de especificação de requisitos para prototipação de alta fidelidade das páginas da plataforma PROTECA.

- O Observatório
 - Canais de Comunicação
 - Equipe
 - Governança e Integridade
 - Parcerias
 - Sobre
- Canais de Denúncia
- Estatísticas e Indicadores
 - Fontes de Dados
 - Mapa de Crimes Cometidos
- Publicações
 - Acrônimos
 - Dicionário e Glossário
 - Produções Acadêmicas
 - Artigos Científicos
 - Teses, Dissertações e Monografias
 - Ontologia

- Iniciativas Nacionais e Internacionais
 - Mobilizações
 - Observatórios Existentes
 - Entidades Nacionais e Internacionais
 - Programas
 - Projetos
 - Projetos de Extensão
 - Projetos de Pesquisa
- Materiais Informativos
 - Audiobooks e Podcasts
 - Campanhas
 - Cartilhas, Folders e Manuais
 - Ebooks, Livros e Relatórios Técnicos
 - Notícias
 - Vídeos
- Legislações
 - Decretos
 - Portarias
 - Projetos de Lei

Considerando que os participantes e a equipe de especificação de requisitos entraram em acordo quanto à organização e agrupamento dos menus e submenus da plataforma, acredita-se que os principais objetivos do teste de CARD sorting foram alcançados.